

Iyun, 2026-yil

2008-YILGI GLOBAL MOLIYAVIY INQIROZ DAVRIDA ZARAFSHON VOHASI VA
IQTISODIYOTNI BARQARORLASHTIRISHDA DAVLAT SIYOSATINING O'RNI

Sayfiddinov Doston Rustam o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20774037>

Annotasiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz davrida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida ko'rilgan chora-tadbirlar samarasi Zarafshon vohasi misolida ko'rib o'tilgan. Hukumatimiz tomonidan qilingan islohotlar natijasida Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlarida yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish, eksport hajmining oshishi va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda o'sish tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Zarafshon vohasi, global moliyaviy inqiroz, iqtisodiyot, sanoat ishlab chiqarish, eksport, hukumat qarorlari, modernizatsiya, kichik biznes.

Аннотация. В данной статье анализируется эффективность мер, принятых Правительством Республики Узбекистан для обеспечения экономической стабильности в период мирового финансового кризиса 2008 года, на примере Зарафшанского региона. В результате проведённых реформ рассматриваются показатели роста валового внутреннего продукта, объёма экспорта и промышленного производства в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях.

Ключевые слова: Зарафшанский регион, мировой финансовый кризис, экономика, промышленное производство, экспорт, решения правительства, модернизация, малый бизнес.

Abstract. This article analyzes the effectiveness of measures taken by the Government of the Republic of Uzbekistan to ensure economic stability during the 2008 global financial crisis, using the example of the Zarafshan region. As a result of the reforms implemented by the government, the growth indicators of gross domestic product, export volume, and industrial production in the Samarkand, Bukhara, and Navoi regions are examined.

Keywords: Zarafshan region, global financial crisis, economy, industrial production, exports, government decisions, modernization, small business.

Kirish. Dunyo tarixida globallashuv jarayonining kengayishi dunyo davlatlari o'rtasida xalqaro savdo hajmining oshishi, jahon iqtisodiyotining o'sishi, texnologiya va innovatsiyalar keng hududlarda tarqalishi hamda madaniy almashinuvlarga yo'l ochgan bo'lsa-da, ayrim hollarda uning salbiy jihatlari ham ko'zga tashlanadi. Xususan, 1929-yilda dastlab AQSHda boshlanib Yevropaga tarqalgan "Buyuk Depressiya" inqirozi [1], 1973-yilda Arab-Isroil urushlari [2, 152] oqibatida yuzaga kelgan neft inqirozi yoki 1997-yildagi "Osiyo moliyaviy inqirozi" dastlab bir mintaqada boshlanib keyinchalik bir yoki bir necha mintaqaga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatgan. Bu kabi holatlar globallashuv jarayoni salbiy jihatlari namoyon etadi. Dunyo iqtisodchilari tomonidan zamonaviy tarixdagi eng yirik iqtisodiy inqirozlardan biri deb tilga olinadigan 2008-yildagi "Global moliyaviy inqiroz" ham dastlab AQSHda boshlanib keyinchalik bir qancha davlatlarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Bu global iqtisodiy inqiroz mamlakatimiz uchun dastlabki yirik tashqi iqtisodiy sinovlardan biri bo'ldi, garchi mamlakatimiz mustaqillikning dastlabki yillarida oziq-ovqat, sanoat

Iyun, 2026-yil

va bir qancha sohalarda ichki inqirozlarni boshidan kechirgan bo'lsa-da, global miqyosdagi iqtisodiy inqiroz bilan ilk bora shu davrda to'qnash keldi. Avvalroq yuz bergan 1997-yildagi Osiyo moliyaviy inqirozining mamlakatimizga ta'siri esa nisbatan cheklangan bo'lgan. 2008-yildagi moliyaviy inqiroz yurtimizdagi rivojlanish bosqichida bo'lgan qator tarmoqlar, xususan sanoat korxonalari, oziq-ovqat sanoati hamda xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish sur'atlarini sekinlashtirdi. Hukumatimiz tomonidan moliyaviy inqiroz oqibatlarini yumshatish maqsadida qator chora-tadbir va qonunlar qabul qilindi. Bu farmonlar orqali yurtimiz iqtisodiyoti o'sishini saqlab qolish, jahon moliyaviy inqirozi ta'sirini kamaytirish ko'zda tutilgan edi.

Muhokama va natijalar. 2008-yil AQSHda banklarning ipoteka kreditlarini qarzni qaytarish qobiliyati bo'lmaganlarga berish oqibatida boshlangan moliyaviy inqiroz tez orada barcha mintaqalar iqtisodiyotiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi.

Mamlakatimizda bu vaqtda iqtisodiyot davlat tomonidan tartibga solinib boshqarilar edi. Bu esa inqiroz davrida to'g'ri yondashuv ekanligi guvohi bo'lindi. Yurtimizda bank-kredit tizimi, budjet va real sektor tarmoqlarining barqaror ishlashini ta'minlovchi yetarli zaxiralar hamda zarur resurslar bazasi mavjud ekanligi global moliyaviy inqiroz davrida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan [3, 5].

Bu kabi boshqaruv usuli dastlab iqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan bo'lsa-da, 2008-yilgi moliyaviy inqiroz vatanimiz iqtisodiyotiga tashqi omillar orqali o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Jahon bozorida talabning qisqarishi eksport mahsulotlarimiz: paxta, mineral o'g'itlar, uran, neft, qimmatbaho va rangli metallar narxining pasayishiga olib keldi. Bu esa korxonalar va investorlarning eksportdan keladigan tushumlari kamayishi, ishlab chiqarish miqdoriga va iqtisodiyotimizning boshqa tomonlariga o'z ta'sirini ko'rsatdi [3, 7].

Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini yumshatish yo'lida respublikamiz miqyosida tizimli mexanizmlar ishga tushirildi. Xususan, 2009-yil 1-yanvardan e'tiboran kichik biznes va xususiy korxonalar rag'batlantirish maqsadida qator yengilliklar berildi. Bank kreditlaridan foydalanish shartlarining soddalashtirilgani, kichik korxonalar uchun soliq to'lovi stavkasini kamaytirish, shuningdek, bo'sh turgan obyektlarni imtiyozli ijara to'lovlari asosida taqdim etish amaliyoti shular jumlasidandir. Ko'rilgan ushbu maqsadli chora-tadbirlar o'zining tezkor samarasini ko'rsatdi. Xususan, Zarafshon vohasi viloyatlarida yalpi mahsulot ishlab chiqarish, ularni eksportga yo'naltirish, yangi korxonalar tashkil etib aholini ish bilan ta'minlash kabi jarayonlarda o'sish kuzatilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.

Arxiv ma'lumotlari tahlili asosida shuni ko'rishimiz mumkinki, 2009-yil yakunlariga ko'ra Samarqand viloyatining yalpi ishlab chiqarish ko'rsatkichi o'tgan 2008-yilga nisbatan 65,4 foizga o'sgan bo'lsa, mintaqaning eksport salohiyati ham 59,1 foizga ortganligini kuzatish mumkin [4]. Xuddi shu davr mobaynida Navoiy viloyatida ham iqtisodiy dinamika qayd etilib, hududdagi kichik biznes vakillari tomonidan jami 86,4 milliard so'mlik sanoat tovarlari tayyorlandi (bu 2008-yilga nisbatan 119,4 foiz o'sish) [5]. Vohaning yana bir muhim qismi bo'lgan Buxoro viloyatida inqirozga qarshi amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida yangi korxonalar tarmog'i kengayib, aholi bandligini ta'minlash maqsadida 59,9 mingta yangi ish o'rinlari yaratilgan [6].

Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 12-martda "2009-2014 yillarda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnikaviy va texnologik qayta jihozlash bo'yicha eng muhim loyihalarni amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi [7] hamda

Iyun, 2026-yil

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2009-yil 27-martdagi "Inqirozga qarshi choralarning 2009-2012 yillarga mo'ljallangan dasturini so'zsiz bajarish borasida mahalliy hokimiyat organlarining roli va mas'ulligi to'g'risida"gi 624-I-sonli [7] qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar ijrosi doirasida viloyat va tumanlarda chet el investitsiyalarini faol jalb qilish orqali yangi ishlab chiqarish majmualari barpo etish va yurtimizda faoliyat yuritayotgan korxonalarining texnik va texnologik bazasini yangilash chora tadbirlar amalga oshirildi.

Hukumat tomonidan ko'rilgan bu kabi choralar o'z ijobiy natijasini ko'rsatdi. Jumladan, Zarafshon vohasi hududlarida yangi tadbirkorlik subyektlari ishga tushirilib, sanoat va kundalik iste'mol mollari tayyorlashda barqaror o'sishni ta'minlandi. Bunga misol tariqasida Navoiy viloyatida 2009-yilning to'qqiz oyi bo'yicha erishilgan iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin. Mintaqaning yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 8 foizga ortdi. Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori o'sish xizmatlar sohasida (15,8 foiz) qayd etilgan bo'lsa, xalq iste'moli tovarlari 13,7 foizga, sanoat ishlab chiqarish esa 9,1 foizga hamda qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari 3,3 foizga o'sgan [8].

Buxoro hududida iqtisodiyot tarmoqlarini texnik jihatdan yangilash maqsadida joriy qilingan dastur doirasida 5 ta yirik ishlab chiqarish obyekti ish boshladi. Ushbu harakatlar samarasi 2009-yilning to'qqiz oyiga ko'ra viloyat yalpi ichki mahsulotining 104,6 foizga o'sishida o'z aksini topdi. Boshqa muhim iqtisodiy ko'rsatkichlar – iste'mol mollari (105,9%), sanoat (102,6%) va qishloq xo'jaligi (101,3%) yo'nalishlarida ham barqaror rivojlanishni ta'minlandi [6].

Samarqand viloyatida amalga oshirilgan chora-tadbirlar viloyatda 43 ta yangi korxonani ochilishiga zamin yaratdi. Qo'shimcha ravishda, faoliyat yuritayotgan 32 ta korxonaning quvvati oshirilishi natijasida 28,0 mlrd so'm miqdoridagi investitsiyalar jalb qilindi hamda 1298 ta doimiy ish joylari barpo etildi [4].

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, hukumatimiz tomonidan 2009-yilda qabul qilingan ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va inqirozga qarshi choralar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Mazkur hujjatlar asosida Zarafshon vohasidagi korxonalarini texnik va texnologik jihatdan yangilab eksport salohiyatini oshirish uchun tizimli ishlar amalga oshirildi. Kichik va xususiy korxonalariga berilgan imtiyozlar natijasida ularni faoliyati kengaytirilib hamda mikrofirmalarni soni oshirilib, fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Natijada global moliyaviy inqirozning salbiy ta'siri sezilarli darajada yumshatildi. Bu esa O'zbekistonning tashqi iqtisodiy zarbalarga nisbatan barqaror modelga ega ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sherzod Mustafokulov. "Jahon iqtisodiy inqirozlari: fermerlar, cho'yan, birjalardan tortib Dou Jongsacha" // Xalq so'zi. 2021-yil 1-aprel.
2. M. Lafasov, U. Jo'rayev. Jahon tarixi. Toshkent sh. 2005-yil. – 368 bet.
3. Islom Karimov. "Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari". Toshkent. 2009-yil. – 54 bet.
4. Samarqand viloyat hokimligi joriy arxivi. 1552-fond.
5. Navoiy viloyati statistika boshqarmasi. Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari. Navoiy-2010.
6. Buxoro viloyati davlat arxivi. 1459-fond.

7. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2009-yil.
8. Navoiy viloyati davlat arxivi. 100-fond.
9. Internet manbalari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH